

LAKBAY-DIWA
Publishing

E-ISSN 3082-4397

P-ISSN 3082-5741

VOLUME 2 | ISSUE 6

ECHOES

of EXPRESSION

A Creative Folio

JUNE 2026
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Anne Lorraine J. Pineda, MAEd

Assistant Professor
Pangasinan State University
Pangasinan, Philippines
DOI 10.5281/zenodo.20929391

Sa Pagitan ng Guho at Pagsibol

Ang mundo noon ay kay gandang tanawin,
May hanging sariwa at dagat na malinaw rin.
Mga puno'y luntian at masayang pagmasdan,
Kalikasang payapa sa ating kapaligiran.

Ngunit dahil sa tao at maling gawain,
Unti-unting nasira ang mundo natin.
Mga puno'y pinutol nang walang dahilan,
Kaya gubat ay nawala sa kapaligiran.

Usok ng sasakyan ay patuloy na kumalat,
Mga pabrika nama'y polusyon ang kalat.
Basura sa ilog ay basta lamang tinapon,
Kaya ang tubig ay tuluyang nabaon.

Dahil dito'y klima ay biglang nag-iba,
Araw ay mas mainit at hirap ang dala.
Bagyo ay lumalakas sa bawat pagdaan,
Nag-iiwan ng lungkot at malaking pinsala.

Baha ay dumarating nang walang babala,
Mga tahanan ay nilulunod ng tubig na dala.
Tagtuyot nama'y sumisira sa mga pananim,
Kabuhayan ng tao ay tila nagdidilim.

Ngunit hindi pa huli ang lahat para kumilos,
Kung bawat isa'y handang tumulong nang lubos.
Magtanim ng puno at mundo'y alagaan,
Upang muli nating makamantan ang kagandahan.

Kalikasan ay ating dapat pahalagahan,
Sapagkat ito ang buhay at kinabukasan.
Kung tayo ay may puso at pagkakaisa,
Mundo nating mahal ay muling sasaya.